

“XAZOYINU-L-MAONIY”DA DUR TIMSOLI“

Qarshiyeva Aziza Xusan qizi

Turon universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15684565>**ARTICLE INFO**

Qabul qilindi: 10- Iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 14- Iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 17- Iyun 2025 yil

KEYWORDS

ma'dan, dur, durri yatim, Alisher Navoiy, timsol, "Xazoyinu-l-maoniy", janr.

ABSTRACT

Ushbu maqolada o'zbek mumtoz she'riyatida, xususan, Alisher Navoiy lirikasida faol qo'llangan dur timsoli tadqiq etildi. Bu obrazning "Xazoyinu-l-maoniy" kulliyotida qo'llanish ko'lami devonlar hamda janrlar kesimida aniqlandi, shuningdek, majoziy-ramziy va adabiy-tasavvufiy ma'no qirralari ochib berildi.

Hazrat Alisher Navoiy ijodi misli bir ummondir. Bu ummon qa'rida necha minglab sir-sinoatlar, xazinalar mujassam. Qancha o'rgansa ham, bitmaydigan dur-u gavharlar makonidir. Birgina "Xazoyinu-l-maoniy" yozilgan davridayoq turkiy adabiyotning eng yuksak namunasi o'laroq baholangan. To'rtta devondan tashkil topgan bu kulliyot xattotlar tomonidan nisbatan eng ko'p ko'chirilgan asarlardan hisoblanadi. Ushbu majmua jahon adabiyoti rivojida turkiy she'riyatning, xususan, o'zbek she'riyatining munosib hissasi borligini yaqqol ko'rsatib turuvchi, bundan tashqari, "o'zbek mumtoz she'riyatining barcha fazilatlarini o'zida mujassamlashtirgan" bebaho badiiy yodgorlik sifatida e'tirofga sazovor [4]. Aynan bu sababdan, ushbu mumtoz she'riyat namunalarini chuqurroq tadqiq qilish, ularning shoh satrlari qatidagi xazinalardan bugungi kun kitobxonini xabardor qilish navoiyshunoslikning dolzarb vazifalaridandir. Har qanday badiiy asar, xususan, mumtoz adabiyot mohiyatini anglashda badiiy timsollar kalit vazifasini bajaradi. Chunki mumtoz she'riyat asosan timsol, ramz va majozlar tili bilan so'zlaydi. Badiiy obraz yaratishda ma'lum bir davr va xalq adabiyoti, qolaversa, har bir ijodkor o'zgacha yondashishi, ma'lum bir timsolga yangidan-yangi ma'no yuklashi, uning mazmuniy taraqqiyotini yangi bosqichlarga ko'tarishi mumkin. Unga yangicha ziynat, yangicha joziba baxsh etishi mumkin. Nofaol timsollarni qaytadan jonlantirish ham aynan ijodkor mahoratiga bog'liq. Bu esa Alisher Navoiy ijodida yorqin ko'zga tashlanadi.

Metodologiya (Methods). Ushbu maqola statistik, tarixiy-qiyosiy, kompleks, fenomenologik, hermenevtik tahlil metodlaridan foydalanildi.

Muhokama. Qimmatbaho ma'danlardan biri dur bo'lib, u haqida ilmiy va adabiy manbalarda ko'plab ma'lumotlar uchraydi. Xususan, Abu Rayhon Beruniy o'z asarida durning turli xil ko'rinishlarini, sifatlarini va eng noyob bo'lganlarini sanab o'tadi. Bu haqida ba'zi olimlarning fikrlarini keltiradi: "Al Amidi (o'. 981) aytadiki: Sariqqa o'zgargan dur juda oq bo'lganidan ham ustunroqdir, noyobdir. Xuddi oltinning kumushga nisbatan ustunligi kabi.

Chunki oppoq rangdagi qimmatli dur dengizdan olingandan biroz vaqt o'tgandan so'ng, eskirib, kirlanishni boshlaydi, malla rangdan o'tib qoraga qarab o'zgaradi. Faqat unda bilinadigan darajada bir sariqlik bo'lsagina, bunday dur turli kirlanishlardan himoyalangan va zamon o'tsada, o'zgarimasdan haqiqiy qimmatini yo'qotmasligi aniqdir" [3:141].

Bundan tashqari, Beruniy o'z asarida shoirlarni durning adabiy jihatdan turli ma'nolarda: Avs ibn Hojarning "oq soch"ga, Ibn Babekning "tunning yangi oyi"ga, An Nabiganing "ona va ayol"ga, Halil ibn Ahmadning esa "maniy(nutfa, chiqqan suv)"ga qiyoslaganini keltirib o'tadi [3:131-133].

Natijalar (Results). Dur "Xazoyinu-l-maoniy"da ham poetik unsurlarni namoyon qilishi, shoirning ijodkor sifatidagi mahoratini ochib berishi mumkin bo'lgan yuzlab timsollardan biridir. Kulliyotda mumtoz adabiyotning turli janrlariga mansub 3132 ta she'r mavjud bo'lib, ularning aksariyatida qimmatbaho ma'danlardan biri bo'lgan dur badiiy timsol sifatida ishtirok etadi. Bu timsolning devonlardagi g'azallarda qo'llanish shakllari va ko'lamini quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin:

№	So'z shakli	"G'aroyibu-s-sig'ar"	"Navodiru-sh-shabob"	"Badoye'u-l-vasat"	"Favoyidu-l-kibar"
		G'azal va bayt raqami			
1	dur	20 / 7, 46 / 1, 152 / 2, 191 / 4, 285 / 1, 288 / 7, 393 / 8, 428 / 1, 434 / 5, 440 / 5, 490 / 4, 494 / 3, 646 / 6	22 / 1, 69 / 7, 88 / 6, 126 / 4, 183 / 4, 257 / 4, 286 / 4, 344 / 2, 370 / 5, 370 / 6, 382 / 2, 382 / 4, 382 / 6, 382 / 7, 500 / 8, 511 / 4, 529 / 4, 540 / 5, 582 / 3, 591 / 4, 591 / 5, 591 / 6	2 / 7, 21 / 4, 109 / 1, 251 / 3, 271 / 3, 303 / 5, 349 / 3, 522 / 2, 644 / 5	3 / 1, 181 / 2, 290 / 13, 341 / 2, 396 / 3, 428 / 5, 458 / 8, 482 / 1, 520 / 2, 545 / 7, 582 / 2
2	durri shahvor / durri shohvor	151 / 7, 285 / 1			164 / 7, 514 / 4
3	durri shabcharog'	6 / 3	264 / 9	250 / 2, 293 / 7,	591 / 3

				456 / 4	
4	duri maknun / durri maknun	20 / 7, 336 / 11, 403 / 3, 439 / 9	124 / 5, 128 / 7		31 / 7, 155 / 7
5	duri serob	32 / 4			
6	durri ashk / duri ashk / ashk durri / ashk durlari	70 / 6, 380 / 6, 478 / 5	377 / 2, 570 / 9, 183 / 4, 326 / 4, 345 / 7, 428 / 3, 504 / 10		527 / 2, 23 / 6, 91 / 4, 304 / 4
7	duri g'alton / durri g'alton	125 / 5, 170 / 6, 530 / 2	399 / 4	18 / 5, 373 / 8	193 / 2
8	duri vasl	221 / 6			
9	durbor	285 / 3	164 / 3, 193 / 4	285 / 1	621 / 4
10	durri ishq	413 / 5	191 / 2		
11	durri Adan	475 / 4			604 / 5
12	duri maqsud	506 / 4		303 / 6	
13	durri obdor	511 / 7			
14	durri garomiy	649 / 2			
15	durri nazm		2 / 3, 17 / 9		232 / 7
16	durri samin		21 / 9	290 / 9, 303 / 5, 438 / 6	425 / 3, 433 / 4
17	durri sirishk		164 / 6		
18	durri shabafro'z		189 / 2		
19	durfishon	356 / 1		308 / 6	324 / 9, 482 / 1, 636 / 1
20	durfishonlig' / durafshonlig'		189 / 7		650 / 9
21	durri yatim		197 / 2	393 / 5	
22	durri bebaho		284 / 2		
23	durri nob		293 / 2		40 / 1
24	durdek lafz		382 / 6		
25	durri ma'ni		382 / 7,	236 / 7	

			591 / 7		
26	durri visol		596 / 2		
27	durdek tish		598 / 5		
28	durri vahdat		630 / 6		
29	duri yakto			118 / 9, 124 / 5	
30	durri kavkab			225 / 7	
31	durluq			256 / 3	
32	durri xushob				59 / 4
33	durri pok				497 / 6
34	didayi durposh				545 / 7
35	axtar durlari			97 / 4	
36	anjum duri				107 / 5
37	baqo duri		271 / 6		
38	ko'z durri		31 / 4, 232 / 4		
39	lafzi durbor		382 / 5		
40	mardumi durposh		534 / 7		
41	nukta durri		207 / 5		
42	pand durri		591 / 6		
43	quloq duri		261 / 4	135 / 3	
44	rishtai dur / dur rishtasi		527 / 5		150 / 3, 290 / 12
45	roz durri			216 / 6	
46	sahobi durfishondur		201 / 4		

Ushbu jadvaldan bir qancha xulosalar olish mumkin. Avvalo, dur va u bilan bog'liq istilohlar kulliyotdagi g'azal janrida nisbatan salmoqli. Ya'ni 162 ta g'azalda durni uchratish mumkin. Xususan, dur "Xazoyinu-l-maoniy" tarkibidagi barcha devonlardagi g'azallarda faol ishtirok etib ellikka yaqin so'z hamda birikmalar shaklida qo'llanilgan. Yigirmaga yaqin istioralarni hosil qilgan: *durri ashk, duri vasl, durri ishq, duri maqsud, durri nazm, durri sirishk, durri ma'ni, durri visol, durri vahdat, durri kavkab, anjum duri, baqo duri, ko'z durri, nukta durri, pand durri, roz durri*. Ushbu istioralar durning majoziy, tasavvufiy-irfoniy ma'no qirralari sathini kengaytiradi.

O'n beshga yaqin o'rinda aniqlovchilar bilan kelib, bu sifatlovchilarning ba'zilari durning navlari, tabiiy xossalarini ko'rsatsa, yana ayrimlari o'rta asrlar jamiyatida durga nisbatan berilgan ijtimoiy qiymatga ishora qiladi: *durri shahvor, durri shabcharog', duri maknun, duri serob, durri g'alton, durri obdor, durri garomiy, durri samin, durri shabafro'z, durri yatim, durri bebaho, durri nob, duri yakto, durri xushob*.

Umuman olganda, "Chor devon"dagi 13 ta janrdagi 202 ta she'rda dur timsoli ishtirok etgan. Quyidagi jadvalda ushbu janrlar hamda ularda durning qo'llanish nisbatini ko'rish mumkin:

No	Janr	“G‘aroyibu-s-sig‘ar”	“Navodiru-sh-shabob”	“Badoye‘u-l-vasat”	“Favoyidu-l-kibar”	Umumiy
Qo‘llanish miqdori						
1	G‘azal	35	61	29	37	162
2	Qit‘a	6	1	3	2	12
3	Debocha	3				3
4	Ruboiy	3				3
5	Fard				1	1
6	Soqiynoma				9	9
7	Masnaviy	1				1
8	Tarkibband		3			3
9	Musaddas				4	4
10	Qasida			1		1
11	Tarji‘band			1		1
12	Tuyuq			1		1
13	Chiston			1		1
	Janrlar	5	3	6	5	13
	Jami	48	65	36	53	202

Durning g‘azaldan boshqa jarlardagi shakllari hamda ishtiroki nisbatini quyidagi jadvalda keltirdik:

No	So‘z shakli	“G‘aroyibu-s-sig‘ar”	“Navodiru-sh-shabob”	“Badoye‘u-l-vasat”	“Favoyidu-l-kibar”
	dur	qit‘a: 7 / 5, 12 / 1, 12 / 3	tarkibband: 8	qasida: 29 qit‘a: 1 qit‘a: 12 chiston: 6 tuyuq: 11	soqiynoma: 25 / 4, qit‘a: 22 / 1, qit‘a: 32, fard: 17
47	duraxshon	debochada			
	durri shahvor	debochada			
	durri samin	debochada, ruboiy: 56	qit‘a: 3 / 2		
	duri maknun	qit‘a: 45		qit‘a: 40	soqiynoma: 23 / 5
	durri ashk	qit‘a: 37 / 1	tarkibband: 23		
	durri pok	masnaviy: 52	tarkibband: 8		soqiynoma: 25 / 4
48	durdonalig	qit‘a, 6 / 8			
49	durri inoyat	ruboiy: 3			
	duri nob			tarji‘band: 6 / 1	

	durfishonlig'			qasida: 71	
50	durposh				musaddas: 4
51	durri shigarf				soqiynoma: 2 / 7
	durri nazm				soqiynoma: 22 / 7
52	durri behamtoni				soqiynoma: 25 / 3
53	murod durri	ruboiy: 69			
54	barqi duraxshon				soqiynoma: 9 / 3
55	maoniy durri				soqiynoma: 30 / 8
56	xurshidi duraxshon				soqiynoma: 9 / 2

Ushbu ma'dan barcha janrlardagi she'rlarda aksar o'rinlarda istiora va tashbehlar orqali turli majoziy-ramziy ma'nolarni o'zida mujassam etadi.

Dur arabcha so'z bo'lib, birlamchi ma'nosi – inju. Tasavvuf lug'atlarida durga shunday izohlanadi: "1. Hazrati Payg'ambar (s.a.v.). 2. Insoni komil. 3. Inson ruhi. 4. Ma'naviy kamolotga erishgan solik" [2:52]. "Durri yatim" istilohi esa o'z ma'nosida yetim dur, yagona va yirik inju ma'nosini, tasavvufiy-irfoniy jihatdan Hazrati Muhammad (s.a.v.) hamda komil inson ma'nolarini anglatadi [2:52].

Navoiy lirikasida ham bu timsol ayni ma'nolarda qo'llaniladi:

Ko'rmagan bo'lsang ato, ma'ni bu bo'ldikim,
Sen kebi chiqmay nubuvvat bahridan durri yatim.

Bu yerda Navoiy majoziy ma'noda otani sadaf (chig'anoq)ga qiyoslagan. Istiora san'atini qo'llab, durri yatim orqali payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.) nazarda tutgan.

"G'aroyibu-s-sig'ar" dagi 221-g'azalning 6-baytida ham dur bilan bog'liq jumlaning uchratish mumkin:

Ishq bahrida duri vasl istamang, ey ahli dard,
Ko'nglunguz ul naqdi yodi birla xursand aylangiz.

Ma'nosi: Ey hijron ahli, ishq daryosidan vasl durini izlamang, faqatgina sof xayoli birla ko'nglingizni shod aylang. Bu yerda "duri vasl" Tangri taoloning visoli ma'nosida kelgan. Navoiy esa uning visoli sari oshiqayotgan oshiq'larga xayolining o'zi ham shod-u xurramlik bag'ishlashi mumkinligini ta'kidlamoqda.

Xulosalar (Discussion and Conclusion). Xulosa shuki, Alisher Navoiy she'riyatidagi dur tasviri obraz darajasiga ko'tarilgan bo'lib, ko'p o'rinlarda adabiy-tasavvufiy timsollarni aks ettirgan. Tasavvufiy nuqtayi nazardan, "dur" inson qalbining chuqur qatlamlarida yashovchi ilohiy chiroq va hikmatdir. U Alisher Navoiy she'riyatida ruhiy mukammallik belgisidir, ruhning yuksalishi va Allohga yaqinlashish yo'lidagi ramz. Shu sababli, "dur" obrazining badiiy qirrasini bilan birga, tasavvufiy ma'nosi ham kengdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. O'n jildlik. I-IV jildlar. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2012.
2. Avaznazarov O. Navoiy timsollari so'zligi. – Toshkent: "Spectrum media group", 2024. – 288 b.
3. Odiljon Avaznazarov. (2025). Alisher Navoiy ijodida hazrati Alini tamsil qiluvchi obrazlar. zenodo.
4. Авазназаров, О. (2022). Алишер Навоий дostonларидаги йўл, йўловчи, сафар ва манзил талқинларида бадиий тушларнинг роли. *Alisher Navoiy xalqaro jurnali*, 2(3).
5. Авазназаров, О. (2023). Alisher Navoiy – ulug' yo'lboshchi. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб*, 3(4/2).
6. Авазназаров, О. Р. (2019). Image of wine in lyrics of Navoi. *Иностранные языки в Узбекистане*, (1), 150-162.
7. Avaznazarov, O. R. (2020). The role of the image of Saki in the Navoi's literary and historical mission. *Anglisticum. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 9(3), 1-17.
8. Avaznazarov, O. (2025). Alisher Navoiy ijodida hazrati Alini tamsil qiluvchi obrazlar. *Hamkor konferensiyalar*, 1(11), 92-100.
9. Сиддиқов, Б., & Авазназаров, О. Р. (2025). Араб тилининг қашқадарё диалекти хусусида. *Oriental Journal of Philology*, 5(3), 582-590.
10. Ebû'r-Reyhân Muhammed bin Ahmed el-Bîrûnî. Kıymetli Taşlar ve Metaller Kitabı (Kitâbu'l-Cemâhir fî Ma'rifeti'l-Cevâhir). – Ankara: "Türk Tarih Kurumu", 2023. – 380 s.
11. Нуриддинов, Ш. Б., & Авазназаров, О. Р. (2015). Эпизоды сна в поэме Алишера Навои "Семь планет". *Молодой ученый*, (12), 942-944.
12. Rahmatulloyevich, A. O. (2025, May). "Xazoyinu-l-maoniy" kulliyotida soqiy obrazi. In *Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 59-66).